

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО КУПИ-ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Эзрих Альбина Андреевна

Ташкентский государственный юридический университет

E-mail: albina28011999@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10984240>

ABSTRACT: This article discusses the importance of the development of e-commerce, which has an impact on the digital economy of the country. The general provisions on the conclusion of contracts in e-commerce in the Republic of Uzbekistan are given. The existing problems in the legislative system of the state that require further resolution have been identified.

Keywords: e-commerce, information and communication technologies, security and privacy, offer and acceptance, electronic digital signature.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются важность развития электронной коммерции, оказывающее влияние на цифровую экономику страны. Приведены общие положения о заключении договоров в электронной коммерции в Республике Узбекистан. Выявлены существующие проблемы в законодательной системе государства, требующие дальнейшего разрешения.

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, информационные и коммуникационные технологии, безопасность и конфиденциальность, оферта и акцепт, электронная цифровая подпись.

Быстрое развитие информационных технологий привело к тому, что Интернет стал неотъемлемой частью практически всех сфер человеческой деятельности, начиная с социально-общественной и заканчивая экономической сферой. Одной из наиболее выдающихся систем Интернет-торговли стала электронная коммерция. Это подтверждается в обзоре ОЭСР «Online Product Safety: Trends and Challenges», который указывает на то, что заинтересованность людей в данной области увеличивается благодаря доступности разнообразной информации о товарах в социальных сетях, на сайтах компаний, в форумах, а также за счет привлекательных цен и широкого выбора товаров на онлайн-платформах.

Значимость и актуальность данной темы исследования обусловлены стремительным развитием информационных и коммуникационных

технологий, которые привели к существенным изменениям в сфере торговли товарами и услугами.

В период пандемии COVID-19 электронная коммерция получила широкое распространение, при этом традиционные методы торговли постепенно стали уступать место дистанционным способам осуществления сделок. В 2020 году рынок электронной коммерции имел невероятный рост – на 32% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 788 миллиардов долларов США. Заметно, что более 43% потребителей предпочли совершать свои покупки онлайн, пользуясь широко распространенным доступом к интернету.

Популярность новых технологий оказывает значительное влияние на различные сферы деятельности, включая предпринимательскую деятельность, которая является ключевым фактором для экономического роста страны. Таким образом, развитие электронной коммерции играет важную роль в повышении эффективности и конкурентоспособности бизнеса, способствуя увеличению доходов и созданию новых рабочих мест. Вследствие чего, правительство Республики Узбекистан поставило перед собой задачу, направленную на реализация комплексных мер по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**.

Также, стоит отметить Стратегию развития электронной коммерции Республики Узбекистан на 2023-2027 годы **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**, разработка которой была осуществлена в рамках проекта «Центральная Азия готова к торговле». Для успешной разработки данной концепции было проведено исследование экосистемы электронной коммерции в стране, разработан и принят план действий на ближайшие годы, а также предложен список необходимых рекомендаций для достижения поставленных целей.

Так, правовое обеспечение цифровой экономики и электронной коммерции, являющейся ее составляющей, стало одним из приоритетов государственной политики **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]** В число основных нормативно-правовых актов, регулирующие отношения в сфере электронной коммерции является Гражданский кодекс Республики Узбекистан, Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» и Правовое обеспечение цифровой экономики и электронной коммерции,

являющейся ее составляющей, стало одним из приоритетов государственной политики.

Заключении договоров в электронной коммерции имеет свою отличительную черту, которая отражена в ее способе заключения, в частности, при помощи использования информационно-коммуникационных технологий. Сам же порядок заключения договора в онлайн-торговле подобен традиционному и включает следующие этапы:

1. предложение одной стороны, обращенное к другой, вступить в договорные отношения (так называемая оферта);
2. принятие предложения другой стороной (так называемый акцепт), выражающее согласие последней заключить договор на условиях, содержащихся в предложении **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**.

В отличии от традиционной формы заключения договора, акцепт в электронной коммерции, который выражает волеизъявление второй стороны на вступление в договорные отношения, осуществляется в следующих формах:

1. в форме направленного электронного документа, подтвержденный ЭЦП (электронная цифровая подпись);
2. в форме направленного электронного сообщения, содержащее в себе явно выраженное согласие на заключение договора;
3. в форме совершения того или иного действия, предусмотренное в условиях полученной оферты.

Относительно формы подтверждения документа, как было отмечено выше осуществляется наличием в договоре электронной цифровой подписи, которая регулируется специальным законом «Об электронной цифровой подписи». Помимо ЭЦП, в качестве аналогичных способов подтверждения подписи в электронной коммерции могут выступать «SMS», «Face-ID» и другие методы **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**

Основанием для возникновения обязательств между сторонами возникает с момента получения лицом, направившего предложение (оферту) на вступление в договорные отношения, согласия (акцепта) на заключение донного соглашения. Важным моментом в данном случае является то, что уведомление о получении предложения (оферты) необходимо отличать от самого согласия (акцепта), следовательно,

получение данного уведомления не будет представлять собой основание для заключения договора.

Как мы можем видеть, законодательная база Республики Узбекистан в системе регулирования электронной коммерции имеет достаточный уровень разработанности, несмотря на быстро развивающийся темп развития инновационных технологий, которое имеет свойственный себе характер опережать на два шага впереди современную нормотворческую базу государства. Таким образом, электронная коммерция, являясь частью процесса движения капитала на глобальном уровне, является приоритетом и способствует эффективному развитию как национальной, так и международной экономики **[Ошибка! Источник ссылки не найден.]**.

Однако, на сегодняшний день существует большое количество нерешенных проблем в области регулирования электронной коммерции, которые отражаются в:

- отсутствие специализирующего органа, который способствовал бы своевременному исполнению требований законодательства, которые заключены в предоставлении полной и достоверной информации товара, использования персональных данных третьими лицами и др.
- отсутствие положений о трансграничной торговле, что закрепило бы права субъектов в данном направлении и помогло бы осуществить контроль за товарами пересекающими границу;

отсутствие положений о фулфилменте, заключающийся в осуществлении логистических услуг, который является неотъемлемой частью системы электронной коммерции, начиная с оформления товара и заканчивая его доставкой.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан от 29.09.2022 г. № ЗРУ-792 «Об электронной коммерции» Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. // Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6213428>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. // Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
3. Гражданское право. (Общая часть). / Под ред. Х.Р.Рахманкулова. Учебник. –Т.: Издательство ТГЮИ, 2010. – 899 стр.

4. Рузиназаров. Ш.Н. Генезис электронной коммерции в условиях цифровой трансформации и его место в национальной правовой системе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/8568/8156>
5. Худайбергенов А.Ш. Особенности развития и проблемы правового регулирования электронной торговли. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/556/520>
6. Стратегия развития электронной коммерции в Республике Узбекистан на 2023-2027 годы: [сайт]. URL: UZB_E-commerce strategy_final RU.pdf (yandex.ru)

